

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: КАК ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Исмаилова Р.Б.
ассоц. проф. АТУ,
Тукенова К.Т.
ассоц. проф. АТУ,
Абышева К.А.,
Садыкова М.Ф.
студенты

Алматинский Технологический университет, Казахстан, Алматы

GAMIFICATION IN EDUCATION: HOW GAMING TECHNOLOGIES IMPROVE LEARNING EFFICIENCY

Ismailova R.
assoc. prof. ATU,
Tukenova K.
assoc. prof. ATU,
Abysheva K.,
Sadykova M.
students

Almaty Technological University, Kazakhstan, Almaty

Аннотация

В данной статье рассматривается геймификация как инновационный подход к организации образовательного процесса, который основан на использовании игровых технологий для повышения мотивации учащихся и эффективности обучения. Для исследования были проведены опросы среди учащихся с целью выявления влияния игровых элементов на учебную активность и мотивацию учащихся. Внедрение таких игровых механизмов, как баллы, уровни, награды и соревновательные задания, способствует не только вовлечению учеников, но и поддерживает их интерес к учебному материалу и стимулирует активное участие в учебной деятельности. Особое внимание уделено тому, как геймификация влияет на формирование навыков решения проблем, критического мышления и командной работы у школьников. В статье анализируются примеры успешной интеграции игровых механик в образовательные программы.

Abstract

This article examines gamification as an innovative approach to the organization of the educational process, which is based on the use of gaming technologies to increase student motivation and learning effectiveness. For the study, surveys were conducted among students in order to identify the influence of game elements on student learning activity and motivation. The introduction of game mechanisms such as scores, levels, rewards and competitive tasks not only helps to engage students, but also supports their interest in learning materials and stimulates active participation in learning activities. Special attention is paid to how gamification affects the formation of problem-solving skills, critical thinking and teamwork among schoolchildren. The article analyzes examples of successful integration of game mechanics into educational programs.

Ключевые слова: геймификация, мотивация, обучение, эффективность, образовательный процесс, вовлеченность.

Keywords: gamification, motivation, learning, efficiency, educational process, engagement.

Введение. В современном образовании одной из приоритетных задач является удержание интереса и мотивации учащихся во время занятий. Учителя часто выражают недовольство тем, что ученики не проявляют интереса, низко замотивированы и не стремятся участвовать в учебном процессе. Этот факт представляет собой серьезную проблему, поскольку отсутствие мотивации затрудняет участие в активностях и усвоение материала, что делает его трудным для применения в реальной жизни. Часто знания заучиваются наизусть, что приводит к их быстрому забвению. В текущий момент особую популярность приобретает геймифи-

кация, которая считается эффективным инструментом для привлечения и удержания внимания учащихся. Геймификация включает в себя игровые элементы в неигровых контекстах, что делает процесс обучения более увлекательным.

Что такое геймификация в образовании? Геймификация - это практика которая использует игровые технологий для того, чтобы сделать такие виды деятельности, как обучение, более интересными, увлекательными и познавательными. Вместо того, чтобы принуждать детей читать во время традиционных летних каникул, педагоги и библиотекари внедрили программы чтения и организовали

развлекательные мероприятия, где ребята могут получать призы и баллы за прочитанные книги [3] [9]. Это иллюстрация применения геймификации. Если геймификация действительно поможет повысить заинтересованность детей в понимании материалов, то она станет весьма эффективным подходом. В ответ на эту задачу многие учителя и ученые создают разнообразные образовательные инструменты, основанные на игровых технологиях, и анализируют их влияние на процесс обучения. Геймификация включает игровые элементы с целью мотивировать людей к участию, создать привлекательную атмосферу и улучшить качество обучения [2]. Дети от природы стремятся играть. Вспомните, как в детстве вы увлекались своей любимой игрой. Если бы вам предложили убрать в комнате в обмен на сладости, это могло бы показаться вам неприятной задачей. Но если бы уборка проходила в рамках игры, скорее всего, вы с радостью бы получили конфеты [3] [9]. Таким образом, дети усваивают множество знаний, играя в различные игры. В области игровых технологий основные элементы, способствующие вовлечению пользователей, включают взаимодействие между игроком и игровым окружением, систему вознаграждений, удовольствие, привлекательность и глубокое погружение в игровых процесс. Дети чаще всего показывают большую мотивацию к игре, а игровые технологии зарекомендовали себя как результативные инструменты для ее стимулирования. Модель геймификации подразумевает внедрение игровых элементов для достижения целей, которые изначально не связаны с нематериальными выгодами [1] [7].

Цель настоящего исследования: в данной статье предлагается тщательное исследование концепций геймификации с внедрением игровых технологий в образование, которые в настоящее время являются особенно актуальными темами для разработки.

Примеры использования геймификации в учебных программах

Для того чтобы наглядно представить, как геймификация может быть внедрена в образовательные процессы, рассмотрим несколько примеров игровых технологий, уже успешно используемых в школах и других образовательных учреждениях.

- Minecraft: Education Edition. Данная игра помогает преподавателям создавать образовательные миры, в которых учащиеся могут изучать самые различные темы — от математики до биологии и истории [8]. Например, ученики могут строить древние цивилизации для изучения истории или создавать модели клеток для уроков биологии.

- Duolingo. Данная платформа строится на принципах геймификации для изучения иностранных языков. Учащиеся проходят небольшие уроки, получают награды за достижения, и в процессе обучения выполняют различные задания, которые помогают закрепить знания [5].

- Prodigy. Образовательная игра для изучения математики, где дети решают задачи, чтобы побеждать монстров и проходить уровни. Игровой процесс мотивирует учеников решать задачи с удовольствием и стремиться к улучшению своих навыков.

- Kahoot!. Это викторина, в которой учителя могут создавать тесты по любой теме, а ученики соревнуются в реальном времени. Такая форма интерактивного обучения помогает учащимся лучше запоминать материал через соревнование и игру [4].

Для наглядного примера мы провели опрос "Геймификация в образовании" среди трех классов.

Цель опроса: Изучить, как внедрение игровых элементов влияет на мотивацию, активность и успеваемость учащихся.

Методология:

1 Опрос проведен среди учеников 3 классов, по 20 учеников в каждом классе (итого 60 учеников).

2 Опрос проводился до и после внедрения геймификации.

3 Вопросы оценивались по 5-балльной шкале, где 1 – минимальный уровень, 5 – максимальный.

Результаты опроса

Таблица 1

Интерес к выполнению учебных заданий (до и после)

Интерес к заданиям	1	2	3	4	5	Среднее значение
До геймификации	10	20	20	8	2	2.58
После геймификации	1	2	8	25	24	4.15

После внедрения геймификации средний уровень интереса значительно повысился с **2.58** до **4.15**.

Таблица 2

Мотивация участвовать в учебном процессе (до и после)

Мотивация	1	2	3	4	5	Среднее значение
До геймификации	8	15	22	10	5	2.88
После геймификации	1	2	10	26	21	4.07

Мотивация учащихся также значительно повысилась, с 2.88 до 4.07.

Таблица 3

Частота выполнения заданий вовремя (до и после)

Выполнение заданий вовремя	1	2	3	4	5	Среднее значение
До геймификации	5	15	20	12	8	3.03
После геймификации	0	2	9	24	25	4.20

После геймификации учащиеся стали чаще выполнять задания вовремя, что отразилось в увеличении среднего значения с 3.03 до 4.20.

Таблица 4

Успехи в обучении (до и после)

Успехи в обучении	1	2	3	4	5	Среднее значение
До геймификации	7	15	20	10	8	2.95
После геймификации	0	2	12	25	21	4.08

Успехи в обучении после геймификации значительно улучшились, средний показатель повысился с 2.95 до 4.08.

Для каждого показателя мы сравнили средние значения до и после геймификации, чтобы выявить, насколько значительно изменились показатели.

Таблица 5

Сравнение среднего значения каждого показателя

Показатель	До геймификации	После геймификации	Разница
Интерес	2.58	4.15	+1.57
Мотивация	2.88	4.07	+1.19
Выполнение заданий	3.03	4.20	+1.17
Успехи в учебе	2.95	4.08	+1.13

Эти данные подтверждают, что геймификация в образовании положительно влияет на интерес, мотивацию, активность и успеваемость учащихся.

Выводы:

1. Большинство учащихся активно участвуют в играх на уроках, что говорит о положительном восприятии геймификации.

2. Игровые элементы существенно повышают мотивацию учеников к обучению.

3. Эффективность обучения с использованием игровых технологий в целом оценивается как высокая или очень высокая.

4. Наиболее популярными аспектами геймификации являются награды и достижения, а также интерактивность.

5. Большинство учеников считают, что геймификация помогает им лучше усваивать материал.

Список литературы

1. Акчелов, Е.О., Галанина, Е.О., Никитина, К.С. Геймификация в образовании: новый подход к оценке геймплея // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 12-1. – С. 117-127.

2. Корнилов, Ю.В. Геймификация и веб-квесты: разработка и применение в образовательном процессе // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – С. 27-34.

3. Кокоулина, О. Геймификация и игровое обучение: в чем разница? // Сайт ispring.ru. – Режим доступа: <https://www.ispring.ru/elearning-insights/geimifikatsiya-i-igrovoeobuchenie/>.

4. Царев, Р.Ю. Применение Kahoot! при геймификации в образовании // Международный журнал перспективных исследований. – 2017. – Т. 7, № 1. – С. 11-14.
5. 10 технологических инноваций Duolingo в образовании [Электронный ресурс] // vc.ru. – Режим доступа: <https://vc.ru/services/465864-10-tehnologicheskikh-innovacii-duolingo-v-obrazovanii>
7. Liu, M., Chen, M. The Effects of Gamification on Students' Motivation and Engagement in Learning: A Meta-Analysis // Journal of Educational Technology & Society. – 2016. – Vol. 19, № 1. – P. 1-12.
8. Minecraft: Education Edition – Режим доступа: <https://education.minecraft.net/ru-ru>.
9. Surendeleg, G., Tatar, E. The Role of Gamification in Education - A Literature Review // Proceedings of the 2015 International Conference on Education and E-Learning. – 2015. – P. 1-6.